

Hør min idé

Crowdfunding: Ofte stillede spørgsmål

agroBRIDGES Projekt

DETTE PROJEKT HAR MODTAGET FINANSIERING FRA DEN
EUROPÆISKE UNIONS FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPROGRAM I
HORIZON 2020 I HENHOLD TIL TILSKUDSAFТАLE NR. 101000788

agro
BRIDGES

Indhold

Denne korte guide forklarer, hvad crowdfunding er, og hvordan landbrugs- og fødevarer-virksomheder kan bruge dette alternative finansieringsværktøj til at finde lokal-samfundsstøtte til deres aktiviteter baseret på konceptet med **korte fødevarerforsyningskæder**. Guiden giver svar på de mest almindelige spørgsmål om crowdfunding.

- 1** Hvad er crowdfunding, og hvem er det til?
- 2** Hvorfor crowdfunding?
- 3** Hvordan fungerer crowdfunding?
- 4** Virker crowdfunding for landbrug/fødevarer?
- 5** Eksempler på crowdfunding inden for sektoren
- 6** Crowdfunding platforme i dit område
- 7** Yderligere information

1. Hvad er crowdfunding, og hvem er det til?

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en måde at finansiere projekter og virksomheder, hvilket gør det muligt for fundraisere at indsamle penge fra et stort antal mennesker via online platforme.

Hvem er det for?

Det er for iværksættere, forretningsfolk og virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, der tænker på alternative måder til at finansiere en ny virksomhed eller idé på.

2. Hvorfor crowdfunding?

Alternative kilder til finansiering

Crowdfunding er en innovativ måde at skaffe finansiering til nye projekter, virksomheder eller ideer. En vellykket crowdfunding-kampagne indsamler mange små beløb fra en stor gruppe af enkeltpersoner i modsætning til traditionel finansiering hvor der modtages store beløb fra en eller få kilder.

Proof of concept og validering

Crowdfunding giver dig et realitetstjek; du kan se, om andre deler troen på værdien i dit projekt eller koncept.

Hjælp til andre former for finansiering

En succesfuld crowdfunding-kampagne kan ikke kun være et bevis på dit koncept, men fremhæver også, at der er et marked for din virksomhed, som folk tror på. Dette er meget nyttigt, når du søger yderligere finansiering fra andre typer investorer såsom banker, venturekapital og private investorer, da du måske vurderes mindre risikabel for dem, eller får bedre vilkår og betingelser.

2. Hvorfor crowdfunding?

Adgang til et publikum

Du henvender dig til et stort publikum af enkeltpersoner, hvoraf nogle kan have værdifuld ekspertise og indsigt. Crowdfunding giver dig generelt mulighed for at interagere med dem på en ny måde, der giver værdifuld feedback uden store omkostninger.

Værdifuldt markedsføringsredskab

Crowdfunding kan være en effektiv måde at præsentere et nyt produkt eller en ny virksomhed på ved at pitche direkte til de personer, der sandsynligvis vil være kunder.

3. Hvordan virker det?

Crowdfunding typer

Der er forskellige typer crowdfunding, men den mest populære type til pre-trading og pre-profit projekter og ideer er **belønningsbaseret crowdfunding**. I denne type crowdfunding donerer enkeltpersoner til et projekt eller en virksomhed med forventninger om til gengæld at modtage en ikke-finansiell belønning, såsom varer eller tjenester, på et senere tidspunkt i bytte for deres bidrag.

Crowdfunding-platforme

Crowdfunding-platforme er websteder, der muliggør interaktion mellem fundraisers og publikum. Finansielle løfter kan afgives og indsamles gennem crowdfunding-plattformen. Fundraisere opkræves normalt et gebyr af crowdfunding platforme, hvis fundraising-kampagnen har været vellykket. Til gengæld forventes crowdfunding-platforme at levere en sikker og brugervenlig service.

Mange platforme har en alt-eller-intet-finansieringsmodel. Det betyder, at hvis du når dit mål, får du pengene, og hvis du ikke gør det, får alle deres penge tilbage - ingen utilfredshed og intet økonomisk tab.

Eksempler på internationale og europæiske crowdfundingplatforme, der hovedsageligt fokuserer på belønningsbaseret crowdfunding:

[Kickstarter \(International\)](#)

Det er et af de største navne, når det kommer til crowdfunding, kendt for at hjælpe teknologiske og kreative iværksættere med at finansiere deres projekter, før de får et lån eller rejser penge til venturekapital. Virksomheden har rejst over 6,5 milliarder dollars siden starten i 2009. Kickstarter er en alt-eller-intet platform, hvilket betyder, at du ikke får dine penge, medmindre du fuldfører din kampagne. Det betyder også, at bidragsdernes kreditkort ikke bliver debiteret, medmindre du når dit kampagnemål.

[Indiegogo \(International\)](#)

Indiegogo-brugere opretter normalt kampagner for teknologiske innovationer, kreative værker og samfundsprojekter. Crowdfunding-platformen fungerer på samme måde som Kickstarter, bortset fra at den ikke har en udelukkende alt-eller-intet-fundraising-model. Brugerne vælger mellem to muligheder: fast og fleksibel finansiering. Den faste model er bedst til fundraisere, hvor dit projekt har brug for en vis sum penge, mens den fleksible er god til kampagner, hvor du vil kunne drage fordel af enhver finansiering. Med fleksibel finansiering får du dine midler, uanset om du når dit mål eller ej; med fast finansiering returneres alle midler til dine donorer, hvis du ikke når kampagnemålet.

Eksempler på internationale og europæiske crowdfundingplatforme, der hovedsageligt fokuserer på belønningsbaseret crowdfunding:

[Ulule \(Europa\)](#)

En af de banebrydende crowdfunding-platforme i Europa, Ulule tillader kreative, innovative og fællesskabsorienterede projekter at teste deres idé, opbygge et fællesskab og udvikle det. Enkeltpersoner, foreninger og virksomheder opretter deres projekt og beskriver dets økonomiske mål, varighed og ikke-finansielle belønninger, der tilbydes i bytte for støtte. Hvis de når deres mål, modtager de de indsamlede midler og giver deres belønninger til dem, der støttede dem. Hvis ikke, modtager de, der støttede, en refusion uden gebyr. Ulule tager en provision fra overførte midler.

[FundedByMe \(Sverige, Europa\)](#)

Det blev grundlagt i Stockholm, Sverige. For at fremme grænseoverskridende investeringer, der støtter både iværksættere og investorer og hjælper jobskabelse og økonomisk udvikling, har platformen et stort fokus på europæiske iværksættere.

[WhyDonate \(Holland, Europa\)](#)

Det er en platform specielt designet til at rejse kapital til enhver sag. Her kan du donere penge eller selv begynde at indsamle penge til en velgørende organisation. Det støtter også private fundraising-projekter. Hvis du leder efter et godt sted til at hjælpe dig med crowdfunding i Europa, så overvej WhyDonate og begynd at donere til din sag uden besvær.

4. Virker det for agri-food?

Crowdfunding er et nyttigt værktøj til enhver idé, herunder landbrugs- og fødevarersektoren.

De fleste crowdfunding-platforme giver dig mulighed for at investere i projekter relateret til forskellige sektorer: kunst, tegneserier, kunsthåndværk, dans, design, mode, film & video, musik, fødevarer osv. Dette er tilfældet med de mest anerkendte internationale platforme, Kickstarter og Indiegogo, som omfatter en generisk fødevarerkategori. Mange andre platforme skelner ikke mellem projekter efter sektor, men de omfatter fødevarerprojekter (se eksempler nedenfor).

Anvendelsen af crowdfunding i landbrugs- og fødevarersektoren kan give en enorm hjælp til små virksomheder og stabilisere pengestrømmen for små landmænd. Fordi det mindsker presset på finansiering og salg, kan producenterne lave deres produkter på den måde, de vil uden bekymring. Også forholdet mellem producenter og forbrugere udbygges under finansieringsprocessen. Dette fører til interesse og aktiv deltagelse af forbrugerne, hvilket kan resultere i yderligere køb og popularitet.

4. Virker det for agri-food?

Vi kan klassificere crowdfunding-projekter om agri-food i tre typer: **pre-sale, event og midler til driftsomkostninger.**

- Pre-sale typen omfatter finansieringsprojekter før produktionsstadiet af fødevarer.
- Eventtypen er støtte til arrangementer relateret til agri-food, såsom åbning af et marked, lancering af en festival eller at lave et undervisningsarrangement. I to eksempler lykkedes det at skaffe finansiere ved at give underholdende oplevelser, som folk normalt ikke har mulighed for.
- Midler til driftsomkostninger omfatter støtte til væsentlige driftsudgifter såsom omkostninger til etablering af en virksomhed, udstyr, forskning og udvikling. Disse projekter har primært sociale fordele eller kan hjælpe med at producere sunde fødevarer. Alle når finansieringsmålet ved at understrege oprigtigheden og den forventede effekt.

Ifølge en nylig undersøgelse om "Finansiering af landbrugsfødevareraktivitet i Middelhavsområdet gennem crowdfunding", der brugte et udsnit af crowdfunding-kampagner lanceret i Kickstarter-plattformen, kommer 96 % af det samlede antal crowdfunding-kampagner i agri-foodsektoren fra det europæiske Middelhavsområde. Tilsammen kommer 93 % fra Italien (39 %), Spanien (29 %) og Frankrig (25 %). Ikke mindre end 1 procent er også til stede i Grækenland (3 %) og Kroatien (1 %).

5. Eksempler på crowdfunding-kampagner inden for agri-food

Crowdfunding inden for landbrugs- og fødevarerområdet optræder i mange forskellige former. Der er mange forskellige projekter, såsom finansiering til at lave et fælles landbrug, stiftelse af en lille virksomhed, forudsalg af noget (madlavningsudstyr, landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, haveudstyr og så videre), driftsomkostninger, anlægsomkostninger, udgifter til administration af landbrugsuddannelser, støttebegivenheder (marked, fest) og udgivelse af en kogebog.

Nedenfor giver vi nogle specifikke eksempler på crowdfunding-kampagner, der er tilgængelige på dit lokale sprog, for at vælge den, der dækker dine behov bedst muligt:

- [Crowdfunding-kampagner inden for landbrugsfødevarer i Europa](#)
- [Indiegogo Crowdfunding-kampagner inden for agri-food](#)
- [Crowdfunding-kampagner inden for agri-food](#)
- [FundedByMe Crowdfunding-kampagner inden for agri-food](#)
- [Hvorfor donere Crowdfunding-kampagne i agri-food](#)

Du kan søge på ovenstående platforme for flere fremtidige crowdfunding-kampagner inden for agri-food.

6. Crowdfunding muligheder i dit område

Der er mange tilgængelige crowdfunding-platforme, der understøtter forretningsideer fra forskellige sektorer. Der er mange muligheder for internationale crowdfunding-platforme tilgængelige på dit lokale sprog og også lokale platforme, der understøtter dit regionale marked.

Nedenfor kan du finde nogle eksempler, bade danske og udenlandske og så skal du bare finde den, der passer bedst til dine behov:

- [COOP Crowdfunding](#)
- [Boomerang](#)
- [Go Get Funding](#) (på engelsk)
- [Kickstarter](#) (på engelsk)

7. Yderligere information

Nedenfor er en liste over ressourcer, hvor du kan finde mere information og detaljerede svar på dine spørgsmål om crowdfunding:

- [Vejledning om Crowdfunding, det indre marked, industri, entreprenørskab og SMV'er, EU's officielle websted](#)
- [Crowdfunding-platforme, The Balance Small Business](#)
- [10 bedste Crowdfunding-platforme i Europa \(2022\), WhyDonate-bloggeren](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017) Chania, Grækenland, 21.-24. september 2017 .
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Finansiering af landbrugsfødevarevirksomhed i Middelhavsområdet gennem crowdfunding: Betyder miljøspørgsmål noget?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3.

